

دراسة تجريبية لإنتاج المجلول البيتوميني الدافئ باستخدام الزيوليت الطبيعي السوري

م. محمود علي عبد الله¹

د. فايز سليمان²

د. باسم علي³

د. عادل ديب⁴

□ ملخص □

تتطلب عملية إنتاج المجلول البيتوميني الساخن طاقةً حراريةً كبيرةً لخطه ودحيه وتكلفةً اقتصاديةً ضخمة، ويرافق ذلك تقادم الرابط البيتوميني وتعرضه للتعب قصير الأمد، بالإضافة إلى انبعاث كمياتٍ كبيرةٍ من غاز ثاني أوكسيد الكربون CO_2 وغيرها من المواد الملوثة للبيئة والضارة بالعمال والعاملين في هذا المجال، ومن هنا تبرز الحاجة للاتجاه نحو تقنية المجلول البيتوميني الدافئ والتي تسمح بتقليل درجات حرارة إنتاج المجلول الساخن بمقدار $(20-40)^\circ C$.

يهدف هذا البحث إلى دراسة إمكانية استخدام الزيوليت الطبيعي السوري في إنتاج المجلول البيتوميني الدافئ، وتحديد النسبة المثلى لهذا الاستخدام، ودراسة التغيرات الحاصلة في خواصه بالمقارنة مع خواص المجلول البيتوميني الساخن.

¹طالب دراسات عليا (دكتوراه) - قسم هندسة المواصلات والنقل - كلية الهندسة المدنية - جامعة البعث - حمص - سورية.

²أستاذ - قسم هندسة المواصلات والنقل - كلية الهندسة المدنية - جامعة البعث - حمص - سورية.

³مدرس - كلية الهندسة المدنية - الجامعة العربية الدولية - دمشق - سورية.

⁴أستاذ مساعد - قسم هندسة المواصلات والنقل - كلية الهندسة المدنية - جامعة تشرين - اللاذقية - سورية.

تم في هذه الدراسة توصيف الزيوليت الطبيعي السوري باستخدام طريقة الأشعة السينية المفلورة (XRF)، كما تم توصيف الرابط البيتوميني والحصويات المستخدمة، وتصميم نوعين من الخلطات البيتومينية وفق طريقة مارشال: الخلطات الساخنة المرجعية، والخلطات الدافئة المعدلة بالزيوليت الطبيعي وفق نسب وزنية % (0, 0.6, 0.9, 1.2) من الوزن الكلي للحصويات، ومن ثم تمت دراسة التغيرات الحاصلة في خواص الخلطات البيتومينية المعدلة بالزيوليت الطبيعي ومقارنتها مع الخلطات البيتومينية الساخنة المرجعية. تُشير نتائج اختبارات مارشال إلى نجاح الزيوليت الطبيعي السوري في تخفيض درجات حرارة إنتاج المَجْبُول البيتوميني بمقدار 25°C ، وذلك عند نسبة مقترحة % 0.9 من الوزن الكلي للحصويات، والتي اقتربت عندها الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمَجْبُول الدافئ إلى حدٍ كبير من خواص المَجْبُول الساخن. وتوافقت نتائج اختبارات مقاومة الخلطات للرطوبة مع نتائج الدراسات السابقة من حيث انخفاض مقاومة الخلطات الدافئة لتأثير الرطوبة بالرغم من الدور الذي لعبه الزيوليت في تحسين مقاومة الرطوبة بالمقارنة مع حالة تخفيض درجات حرارة الإنتاج بدون استخدام أية إضافات، وبناءً على ذلك تبيّن إمكانية استخدام الزيوليت الطبيعي السوري لإنتاج المَجْبُول البيتوميني الدافئ، مع الحاجة لتعديله باستخدام موانع الانسلاخ لضمان مقاومة جيدة لتأثير الرطوبة.

الكلمات المفتاحية: المَجْبُول البيتوميني الساخن، المَجْبُول البيتوميني الدافئ، الزيوليت الطبيعي/الصناعي، مقاومة الشد غير المباشر، حساسية الرطوبة.

Experimental study of using Syrian natural zeolite to design Warm Mix Asphalt

Eng. Mahmoud Ali Abdullh⁵

Dr. Fayez Suleiman⁶

Dr. Bassem Ali⁷

Dr. Adel Dib⁸

□ ABSTRACT □

Production of hot mix asphalt (HMA) requires a lot of energy, huge economic cost, aging of the binder, exhaustion of CO₂ and other environment unfriendly materials. Hence the importance of the trend towards a warm asphalt technique, which allows to reducing the HMA production temperatures by (20-40)°C, and this technology is economically and environmentally promising as it consumes less energy and reduces emissions of gases, in addition to the many Paving Benefits.

The purpose of this research is to evaluate the use of Syrian natural zeolite in the manufacture of warm asphalt mixes and studying the

⁵PhD Student, Department Transportation Engineering, Faculty of Civil Engineering, Albaath University, Homs, Syria

⁶Professor, Department of Transportation Engineering, Faculty of Civil Engineering, Albaath University, Homs, Syria.

⁷PHD, Faculty of Civil Engineering, Arab International University (AIU), Damascus, Syria.

⁸Associate Professor, Department of Transportation Engineering, Faculty of Civil Engineering, Tishreen University, Lattakia, Syria.

changes in properties of warm mix asphalt compared to the properties of hot mix asphalt.

The natural zeolite used in this work has been characterized by X-Ray Diffraction (XRD) and the bituminous binder, the used aggregates were described. Two types of asphalt mixtures were done according to the Marshall method: Hot mixtures and warm mixtures containing different percentage of natural zeolite (0, 0.6, 0.9, 1.2)% by weight of total aggregates, then the changes in the properties of warm asphalt mixtures modified with natural zeolite were investigated and compared with reference mixtures.

Results of Marshall tests indicate the success of the Syrian natural zeolite in reducing the bituminous concrete production temperatures by 25°C, at a suggested percentage of 0.9% of the total weight of aggregates, in which the physical and mechanical properties of the warm mix asphalt were close to the properties of the hot mix asphalt.

Results of moisture susceptibility tests were consistent with the results of previous studies in terms of the decrease in the resistance of warm mixtures to the influence of moisture, despite the role that zeolite played in improving moisture resistance compared to the case of reducing production temperatures without using any additives, and accordingly it was found that it is possible to use the Syrian natural zeolite to produce Warm bituminous concrete, with the need to modified it using anti-stripping agents to ensure effective resistance to moisture.

Key words: Hot mix asphalt, Warm mix asphalt, Synthetic/Natural Zeolite, Indirect tensile strength (ITS), Moisture Susceptibility.

1. المقدمة:

تترافق عملية إنتاج المجلول البيتوميني الساخن عند درجات حرارة مرتفعة ($150-180^{\circ}\text{C}$) بانبعث كميات كبيرة من الغازات والدخان والروائح خلال مرحلة الخلط والنقل والتنفيذ، وبفقدان الرابط البيتوميني للكثير من خواصه الرئيسية نتيجة ارتفاع درجات حرارة إنتاجه وتعرضه للتعب قصير الأمد [1]. بسبب هذه العيوب ومع ازدياد الحاجة لإنشاء شبكات طرق جديدة فقد ازداد مؤخراً التركيز على النواحي البيئية خلال مرحلة إنتاج المجلول البيتوميني، واقترحت الأبحاث الحديثة تقليل انبعث الغازات المرافق لعملية إنتاجه وتقليل استهلاك الطاقة والوقود اللازمين لذلك مع تحسين قابلية تشغيله ومقاومته وديمومته عن طريق الحد من درجات الحرارة اللازمة لخلطه ودحيه [2,3,4]، وصولاً إلى إنتاج المجلول البيتوميني الدافئ عند درجات حرارة ($100-140^{\circ}\text{C}$)، أو المجلول نصف الدافئ عند درجات حرارة أقل من 100°C ، وهذا يؤدي إلى استهلاك أقل للطاقة وأمان أكبر وانبعثات أقل للغازات وإلى تقادم أبطئ للرابط البيتوميني [5,6]، وبالتالي فإنّه من الضروري البحث عن حلول جديدة ومواكبة أحدث الإجراءات التكنولوجية العالمية والاتجاه نحو استخدام المجلول البيتوميني الدافئ مع المحافظة على أداء الرصف.

استُخدم المجلول البيتوميني الدافئ خلال العقود القليلة الماضية كبديل عن المجلول الساخن بهدف تحقيق مجموعة كبيرة من المزايا تشمل تقليل درجة حرارة إنتاج ورص المجلول البيتوميني وتقليل انبعث الغازات، وهذا يؤدي إلى تقليل الطاقة اللازمة لإنتاج المجلول البيتوميني وتقليل الانبعثات والروائح الصادرة من المجلول البيتومينية، وجعل ظروف العمل في المجلول ومواقع الرصف أفضل وهذا بدوره ينعكس إيجاباً على صحة العمال [7].

يمكن تصنيف المجلول البيتوميني الدافئ وفقاً للإضافات المستخدمة لإنتاجه، حيث تستخدم الإضافات العضوية والكيميائية، بالإضافة إلى استخدام الإضافات الحاملة للماء (معادن الزيوليت) أو إضافة الماء بشكل مباشر باستخدام معدات وتجهيزات خاصة [8].

تعتبر تقنية المجلول البيتوميني الدافئ واعدة اقتصادياً وبيئياً بالمقارنة مع المجلول الساخن، نظراً لأنها تقلل انبعث غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 بنسبة 30%، وتستهلك طاقة أقل

بمقدار 30% [7]، ويوضح الشكل (1) المزايا التي يوفرها المجدول البيتوميني الدافئ من ناحية تقليل انبعاث الغازات والغبار خلال مرحلة الإنتاج [9].

تقليل الانبعاثات خلال مرحلة إنتاج المجدول البيتوميني الدافئ

الشكل (1): تقليل انبعاث الغازات خلال مرحلة إنتاج المجدول البيتوميني الدافئ

يعود مصطلح الزيوليت (Zeolite) في الأصل إلى اللغة اليونانية، وهو مشتق من الكلمة (Zeo) التي تعني الغليان والكلمة (lithos) التي تعني الحجر، ويعود سبب هذه التسمية إلى إطلاق الزيوليت للماء بشكل بخار عند تسخينه بسرعة [10,11]، وقد تم اكتشافه عام 1756م من قبل العالم السويدي بارون أكسل فريدريخ كرونستيدت Baron Axel Fredrick Cronstedt [12]. ويُعرف الزيوليت على أنه معدن سيليكات الألمنيوم المائية

المحتوية على العناصر القلوية أو القلوية الترابية، وهو مادة بلورية ثلاثية الأبعاد مفتوحة البنية، تتكون من ارتباط رباعيات الوجوه لكل من الألمنيوم $[AlO_4]^{5-}$ والسيليكا $[SiO_4]^{4-}$ [13].

تركز الأبحاث السابقة المتعلقة بإنتاج المجلول البيتوميني الدافئ باستخدام الإضافات الحاملة للماء على استخدام معادن الزيوليت الصناعي (Aspha-Min & Advera)، حيث تحتوي هذه الإضافات على حوالي % (18-21) من الماء البلوري، والذي يتحرر عند خلطه مع الرابط الساخن أو مع المجلول الساخن مسبباً حدوث الرغوة في المزيج وتحسن قابلية التشغيل والمقاومة والديمومة، وخلصت العديد من الدراسات إلى إضافة الزيوليت الصناعي للمجلول الإسفلتي بنسبة % 0.3 من الوزن الكلي للمجلول لأجل إنتاج المجلول الدافئ [14-18].

درس Sağlık وآخرون عام 2016 تأثير إضافات الزيوليت الصناعي التجاري في خواص المجلول البيتوميني الدافئ، واستخدموا في دراستهم رابط ذي غرز 50/70، وأضافوا معادن الزيوليت المختلفة المصدر بنسبة وزنية واحدة % 0.3 من الوزن الكلي للمجلول، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أداء المجلول الدافئ مشابه للساخن من ناحية مقاومة التحدد والتعب مع حدوث تناقص بسيط في مقاومة الخلطات ضد تأثير الرطوبة [19].

توصل Vidal وآخرون عام 2018 إلى إمكانية استخدام الزيوليت الطبيعي التشيلي (ذي نسبة رطوبة % 12.6) لتصنيع المجلول البيتوميني الدافئ عند درجات حرارة أقل بمقدار $20^{\circ}C$ من المجلول الساخن مع أو بدون استخدام مواد الرصف المُعاد تدويرها، وإلى تحسن مقاومة المجلول للتحدد وحساسية قليلة للرطوبة، مع حدوث ازدياد ملحوظ في قيم معاملات الصلابة مع زيادة محتوى المجلول من مواد الرصف المُعاد تدويرها [20].

تم في هذه الدراسة استخدام الزيوليت الطبيعي كإضافة حاملة للماء لإنتاج المجلول البيتوميني الدافئ وفق مبدأ التقنيات الرغوية، وتم تقييم التغيرات الحاصلة في خواص عينات المجلول البيتوميني الدافئ وحساسيتها للرطوبة، ومقارنتها مع الخلطات الساخنة المرجعية.

2. أهمية البحث وأهدافه:

لا توجد مواصفات محلية لإنتاج المجلول البيتوميني الدافئ في سوريا، حيث تواجه عملية إنتاجه صعوباتٍ عدة تتمثل بارتفاع أسعار الإضافات المطلوبة، وصعوبة استيرادها من الخارج.

تكمن أهمية هذا البحث في استخدام مواد محلية متوفرة ورخيصة التكلفة (الزيوليت الطبيعي السوري) كبديل عن الزيوليت الصناعي الباهظ الثمن في إنتاج المجلول البيتوميني الدافئ، ويهدفُ إلى التحقق من إمكانية استخدام الزيوليت الطبيعي المحلي في إنتاج المجلول الدافئ وتحديد النسبة المثالية لاستخدامه، ودراسة التغيرات المرافقة، بالإضافة إلى الفوائد البيئية والاقتصادية المرجوة من هذا الاستخدام.

3. طرائق البحث ومواده:

1.3 مواد البحث:

- 1- بيتومين 60/70 مصفاة بانياس مطابق للمواصفات ASTM.D-140.
- 2- حصويات كلسية دولوميتية مصدرها مدينة حسياء.
- 3- زيوليت طبيعي مصدره منطقة اللجاة بالقرب من الحدود السورية الأردنية.

2.3 العمل المخبري:

اعتمدُ في هذا البحث سلسلة من الاختبارات المحددة بالمواصفات التالية:

1. تجربة الغرز Penetration وفق المواصفة ASTM D.5.
2. تجربة درجة حرارة التميع Softening Point (Ring & Bale) وفق المواصفة ASTM D.36.
3. تجربة قابلية السحب (المطاوعة) Ductility وفق المواصفة ASTM D.113.
4. تجربة فرن الطبقة الرقيقة الدوار RTOFT وفق المواصفة ASTM D2872.

5. تجربة تحديد الوزن النوعي للبيتومين Specific Gravity وفق المواصفة ASTM D.3289.
6. تجربة الفاقد بالإهتراء للحصويات Resistance Of Abrasion وفق المواصفة ASTM C.535.
7. تجربة المكافئ الرملي Sand Equivalent وفق المواصفة ASTM D.2419.
8. تجارب تحديد الوزن النوعي للحصويات Specific Gravity وفق المواصفات ASTM (C.127- D.188).
9. تجربة مارشال Marshall Test وفق المواصفة ASTM D.1559.
10. اختبار الشد غير المباشر Indirect tensile strength (ITS) وفق المواصفة AASHTO T283.

وقد أعطيت أنواع الخلطات البيتومينية المستخدمة في هذا البحث الرموز التالية:

HMA: يشير إلى الخلطات البيتومينية الساخنة.

WMA: يشير إلى الخلطات البيتومينية الدافئة غير المعدلة بالزيوليت الطبيعي (الدراسة تأثير انخفاض درجات حرارة الإنتاج من دون استخدام الإضافات المطلوبة).

WMA_{NZ0.6}: يشير إلى الخلطات البيتومينية الدافئة المعدلة بالزيوليت الطبيعي بنسبة 0.6%.

WMA_{NZ0.9}: يشير إلى الخلطات البيتومينية الدافئة المعدلة بالزيوليت الطبيعي بنسبة 0.9%.

WMA_{NZ1.2}: يشير إلى الخلطات البيتومينية الدافئة المعدلة بالزيوليت الطبيعي بنسبة 1.2%.

3.3. منهجية البحث:

في البداية تم توصيف عينات البيتومين المختبرة وهو بيتومين 60/70 إنتاج مصفاة بانياس، وذلك بإجراء تجارب الغرز عند درجة حرارة 25°C، والاستطالة، ودرجة حرارة

التميع وفق اختبار الكرة والحلقة، ثم أعيدت نفس الاختبارات السابقة على البيتومين بعد التعرض للتعيب قصير الأمد وفق اختبار فرن الطبقة الرقيقة الدوار RTOFT.

ثم تم تحديد مواصفات الزيوليت الطبيعي المستخدم بإجراء التحليل الكيميائي باستخدام طريقة الأشعة السينية المفلورة (XRF)، وتحديد خواص الحصىات المستخدمة بإجراء تجارب التركيب الحبي، والمكافئ الرملي، والفاقد بالاهترأ وفق لوس أنجلوس، بالإضافة لتجارب تحديد الوزن النوعي.

لاتوجد مواصفات محلية لإنتاج المبول البيتوميني الدافئ، ويعتمد مقدار التخفيض الممكن في درجات حرارة الإنتاج على الدراسة التجريبية ونوع الإضافة المستخدمة وتوصيات الشركات المنتجة لها، حيث تسمح إضافات الزيوليت الصناعي على سبيل المثال بتخفيض درجات حرارة الإنتاج بمقدار $^{\circ}\text{C}$ (20-30) [21-24].

تم التحقق من إمكانية الزيوليت الطبيعي المحلي في إنتاج المبول البيتوميني الدافئ، حيث تم تخفيض درجات حرارة إنتاج المبول البيتوميني الساخن بمقدار $^{\circ}\text{C}$ 25، ويوضح الجدول (1) درجات حرارة إنتاج المبول البيتوميني الساخن والدافئ، وتوضح الأشكال ((7)-(2)) مراحل العمل المخبري حيث تم إضافة الزيوليت الطبيعي المطحون والمار من المنخل No.200 وفق درجة حرارة المخبر للحصىات المسخنة لدرجات الحرارة المطلوبة وفق ثلاثة نسب وزنية % (0.6, 0.9, 1.2) من الوزن الكلي للحصىات، واستكملت عملية إضافة الرابط وتصميم المبول البيتوميني، ودراسة التغيرات الحاصلة في خواص الخلطات المصممة.

الجدول (1): درجات حرارة خلط ودمك عينات المبول البيتوميني

درجات حرارة الدمك	درجات حرارة الخلط	الخلطات البيتومينية
150 $^{\circ}\text{C}$	160 $^{\circ}\text{C}$	HMA _{60/70}
125 $^{\circ}\text{C}$	135 $^{\circ}\text{C}$	WMA _{60/70}
125 $^{\circ}\text{C}$	135 $^{\circ}\text{C}$	WMA _{NZ} (0.6, 0.9, 1.2)%

4. النتائج والمناقشة:

1.4. التحليل الكيميائي:

تم تحديد التركيب الكيميائي للزيوليت المحلي باستخدام طريقة الأشعة السينية المفلورة (XRF) ويوضح الجدول (2) نتائج التحليل الكيميائي للعينات المدروسة، والتي أشارت إلى أن الزيوليت السوري الخام يتكون بشكل أساسي من أكاسيد SiO_2 ، Al_2O_3 التي تشكل البنية الزيوليتية والأكاسيد المرافقة MgO ، CaO ، Fe_2O_3 .

الجدول (2): نتائج التحليل الكيميائي للزبوليت الطبيعي السوري

H ₂ O	P ₂ O ₅	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂	MgO	CaO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	SiO ₂	الأوكسيد
7.84	0.33	2	1.47	2.62	6.6	7.8	15.42	12.36	42.18	Wt%

2.4. تحديد خواص البيتومين:

يُظهر الجدولين (3)، (4) خصائص البيتومين المدروس قبل وبعد التعرض للتعب قصير الأمد، حيث أظهرت نتائج الاختبارات تطابقه مع القيم المسموحة المحددة بالموصفات المحلية والعالمية ASTM [25,26].

الجدول(3): الخصائص الفيزيائية للرابط البيتوميني قبل التعرض للتعب قصير الأمد

حدود المواصفات	النتائج	الخاصية
60/70	61.3	الغرز عند درجة حرارة 25°C
>100	160	الاستطالة (cm)
46-54	47.8	درجة حرارة التميع °C
[-1.5, +0.7]	-1.3	دليل الغرز
-	780	120 °C
Min 295	420	135 °C
		اللزوجة (Cst)
1.035		الوزن النوعي (g/cm ³)

الجدول(4): التغيرات في خواص الرابط البيتوميني بعد التعرض للتعب قصير الأمد

-0.5-+0.5	-0.1	التغير في الكتلة %
Min 50%	70.2	الغرز المتبقي %
-	118	الاستطالة المتبقية cm
Max 9°C	+4.8	التغير في درجة حرارة التميع °C

3.4. تحديد خواص الحصىيات:

يُظهر الشكل (8) والجدول (5) خواص الحصىيات المستخدمة في هذا البحث:

الشكل (8): منحنى التدرج الحبي للحصىيات المستخدمة

الجدول (5): الخصائص الفيزيائية للحصىيات المدروسة

18.7 %	الفاقد بالاهتراء
74.4 %	المكافئ الرملي
2.638	الوزن النوعي الفعال للحصىيات
2.137	الوزن النوعي للزيوليت الطبيعي

4.4. تأثير الزيوليت الطبيعي السوري في خواص الخلطات البيتومينية:

يظهر الجدول (6) نتائج تصميم الخلطات البيتومينية الساخنة ونتائج تصميم الخلطات الدافئة المحتوية على الزيوليت الطبيعي وفق ثلاثة نسب % (0.6, 0.9, 1.2) من الوزن الكلي للحصويات.

الجدول(6): عناصر مارشال للخلطات البيتومينية الساخنة والدافئة عند نسب البيتومين المثالية

الفراغات الهوائية %va حجما	الفراغات الملبنة %vfa حجما	كثافة مارشال g/cm ³	الانسياب mm	الثبات kg	نسبة الرابط المثالية %	درجة حرارة الإنتاج °C	الخلطة البيتومينية
3.6	77.2	2.346	3.49	1420.67	5.4	160	HMA
4.4	74.8	2.310	3.88	1110	5.9	135	WMA
4.5	74.5	2.307	3.81	1220.33	5.87		WMA _{NZ0.6%}
3.8	77.3	2.327	3.73	1350	5.73		WMA _{NZ0.9%}
4.3	75	2.315	3.57	1120.67	5.7		WMA _{NZ1.2%}

1.4.4. دراسة التغيرات الحاصلة في قيم ثبات مارشال:

يُبين الشكل (9) تغير قيم ثبات مارشال للخلطات البيتومينية الدافئة بالمقارنة مع الخلطات الساخنة عند نسب البيتومين المثالية وفقاً لنسبة الزيوليت الطبيعي ودرجة حرارة الإنتاج، ويتضح من هذا الشكل بأن قيم الثبات لجميع الخلطات البيتومينية الدافئة كانت ضمن حدود المواصفات المسموحة (أكبر من 800kg).

الشكل (9): تغير ثبات الخلطات البيتومينية الدافئة بدلالة نسبة الزيوليت المضافة

تُشير قيم ثبات مارشال إلى النتائج التالية:

- حدوث انخفاض كبير بمقدار 22% في قيم ثبات الخلطات البيتومينية الدافئة WMA (من دون إضافات) بالمقارنة مع ثبات الخلطات البيتومينية الساخنة.
- تحسن الانخفاض في قيم ثبات مارشال الخلطات البيتومينية الدافئة بعد التعديل بالزيوليت الطبيعي، حيث انخفض بمقدار (14, 5, 21)% للخلطات الدافئة المعدلة بنسب (0.6, 0.9, 1.2)% من إضافة الزيوليت الطبيعي على التوالي.
- ازدياد قيم ثبات مارشال مع زيادة نسبة الزيوليت الطبيعي المضافة حتى النسبة 0.9% ثم يبدأ بعدها بالتناقص.
- امتلاك الخلطات البيتومينية الدافئة المعدلة بالزيوليت الطبيعي بنسبة 0.9% والمصنعة عند درجة حرارة 135°C قيم ثبات مماثلة للخلطات المرجعية الساخنة تقريباً وبانخفاض 5% فقط، ولأجل إيضاح دور الزيوليت الطبيعي تم مقارنتها مع الخلطات الدافئة المصنعة بدون استخدام أية إضافات WMA، حيث تبين تحسن قيم الثبات بمقدار 21.6%.

يتضح من النتائج السابقة انخفاض ثبات المبول البيتوميني مع انخفاض الطاقة الحرارية المستخدمة لإنتاجه، وهنا يأتي دور الزيوليت الطبيعي في تحسين قيم ثبات المبول البيتوميني الدافئ، ويمكن أن يُعزى هذا التحسن إلى دور الزيوليت الطبيعي في تحسين قابلية تشغيل المبول البيتوميني عن طريق الرغوة الحاصلة في المزيج بعد إضافة الزيوليت، وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة المتعلقة بإضافات الزيوليت [24,27,28].

2.4.4. دراسة التغيرات الحاصلة في قيم انسياب مارشال:

يُظهر الشكل (10) انسياب الخلطات البيتومينية الدافئة بالمقارنة مع الخلطات الساخنة عند نسب البيتومين المثالية وفقاً لنسبة الزيوليت الطبيعي المضافة ودرجة حرارة الإنتاج، ويتضح منه بأن قيم الانسياب لجميع الخلطات الدافئة المصممة باستخدام الزيوليت الطبيعي هي ضمن حدود المواصفات المسموحة mm (2-4).

الشكل (10): تغير قيم انسياب الخلطات البيتومينية الدافئة بدلالة نسبة الزيوليت المضافة

يتضح من نتائج انسياب مارشال ازدياد قيم انسياب الخلطات الدافئة مع انخفاض درجة حرارة الإنتاج، وتؤدي زيادة نسبة الزيوليت المستخدمة إلى تناقص قيم الإنسياب مع بقائها أعلى من انسياب الخلطات الساخنة المرجعية، وتتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة [24,27].

يوضح الشكل (11) قيم صلابة الخلطات البيتومينية الدافئة بالمقارنة مع الخلطات الساخنة عند نسب البيتومين المثالية وفقاً لنسبة الزيوليت الطبيعي المضافة.

الشكل (11): تغير قيم صلابة الخلطات المدروسة بدلالة نسبة الزيوليت الطبيعي المضافة

يتضح من قيم صلابة مارشال النتائج التالية:

- انخفاض مقاومة الخلطات البيتومينية بمقدار 30% مع انخفاض درجة حرارة الانتاج بمقدار 25°C.

- انخفاض صلابة الخلطات الدافئة المعدلة بالزبوليت الطبيعي عند نسب الإضافة % (0.6, 0.9, 1.2) بمقدار % (21, 11, 23) على التوالي بالمقارنة مع الخلطات الساخنة، وتحسنت بمقدار % (12, 27, 10) بالمقارنة مع الخلطات الدافئة المصنعة بدون استخدام أية إضافات WMA.
- ازدياد صلابة الخلطات الدافئة مع زيادة نسبة الزبوليت الطبيعي حتى النسبة % 0.9 والتي تم الحصول عندها على أعلى مقاومة للتشوه الدائم

3.4.4. دراسة التغيرات الحاصلة في نسب الفراغات الهوائية:

يبين الشكل (12) التغيرات الحاصلة في قيم الفراغات الهوائية للخلطات البيتومينية الدافئة قبل وبعد التعديل بالزبوليت الطبيعي وذلك عند درجة حرارة 135°C ، حيث يلاحظ ازدياد قيم الفراغات الهوائية للخلطات الدافئة بالمقارنة مع الخلطات الساخنة مع بقائها ضمن حدود المواصفات المسموحة % (3-5).

الشكل (12): تغير الفراغات الهوائية في الخلطات البيتومينية الدافئة بدلالة نسبة الزبوليت الطبيعي المضافة

يتضح من التغيرات الحاصلة في قيم الفراغات الهوائية للمجبول الدافئ المعدل بالزبوليت الطبيعي بأن أقل قيمة للفراغات الهوائية كانت عند نسبة الإضافة 0.9% وهو مؤشر لتحسن قابلية الرص بالترافق مع تحسن قيم الثبات ومقاومة التحدد، وتتفق نتيجة دور الزبوليت في تحسين قابلية الرص مع نتائج الدراسات السابقة [15,29,30].

4.4.4. دراسة التغيرات الحاصلة في قيم كثافة مارشال:

يُوضح الشكل (13) التغيرات الحاصلة في قيم كثافة مارشال للخلطات البيتومينية الدافئة قبل وبعد التعديل بالزبوليت الطبيعي عند نسب الرابط البيتوميني المثلئ، حيث يلاحظ دور الزبوليت في تحسين كثافة الخلطات الدافئة، وبأن الخلطات الدافئة المحتوية على نسبة زبوليت طبيعي 0.9% هي الأعلى كثافة لكنها تبقى أقل من كثافة الخلطات المرجعية الساخنة، وهذا مؤشر على تحسن قابلية تشغيل المجبول البيتوميني الدافئ المعدل بالزبوليت ويتفق ذلك مع نتائج الدراسات السابقة [27,28,30].

الشكل (13): قيم كثافة الخلطات البيتومينية الدافئة بدلالة نسبة الزبوليت الطبيعي المضافة

5.4.4. دراسة التغيرات الحاصلة في نسب الرابطة الإسفلتي المثالية:

تُشير قيم النسب المثالية للرابطة البيتوميني الموضحة في الشكل (14) إلى ازدياد ملحوظ في النسب المطلوبة من الرابطة البيتوميني للخلطات البيتومينية الدافئة بالمقارنة مع الساخنة، ويعزى ذلك إلى انخفاض درجة حرارة الإنتاج بمقدار 25°C ، في حين لم تؤدي إضافة الزيوليت الطبيعي إلى حدوث تغيرات كبيرة في قيم الرابطة المثلى بعد تثبيت درجة حرارة الإنتاج عند 135°C ، حيث لوحظ انخفاض طفيف في نسبة الرابطة المطلوبة مع زيادة نسبة الزيوليت المضافة، وتتفق هذه التغيرات مع نتائج الدراسات السابقة لجهة ازدياد الحاجة للرابطة مع انخفاض درجات حرارة الإنتاج [24,27,28].

الشكل (14): محتوى البيتومين المثالي في الخلطات المدروسة بدلالة نسبة الزيوليت الطبيعي المضافة

6.4.4. دراسة حساسية الخلطات البيتومينية الدافئة لتأثير الرطوبة:

اعتمدت هذه الدراسة المواصفة AASHTO T283 لتقييم حساسية الخلطات الساخنة والدافئة لتأثير الرطوبة، وذلك بإجراء اختبار الشد غير المباشر (ITS) Indirect tensile strength على عينات الخلطات البيتومينية المدروسة عند نسب البيتومين المثالية وعند

نسبة الزيوليت المثالية، حيث تم إجراء الاختبار في الحالتين الرطبة والجافة، بعد أن تم تقسيم العينات لمجموعتين: **الأولى**: تم وضعها في حمام مائي ذي درجة حرارة 25°C لمدة ساعتين، **والثانية**: تم غمرها بحمام مائي ذي درجة حرارة 60°C لمدة 24 ساعة، ثم تم وضعها في حمام مائي ذي درجة حرارة 25°C لمدة ساعتين [31] كما هو موضح في الشكل (15).

الشكل (15): عينات اختبار الشد المشروطة (الحالة الرطبة)

ثم تم إخراج العينات من الماء ووضعها في جهاز الشد غير المباشر، حيث تم استخدام جهاز مارشال نفسه لتطبيق حمولة ضغط على عينات المجدول البيتوميني بمعدل تحميل 51mm/min، وذلك باستخدام شريطي تحميل متعاكسين بعرض 12.5mm، فتم تطبيق إجهاد متعامد على طول السطح المحمل مما أدى لفشل العينة وانقسامها على طول المستوي المحمل كما هو موضح في الشكل (16)، ومن ثم تم حساب مقاومة الشد غير المباشر في الحالتين الرطبة والجافة من العلاقة التالية:

$$ITS = \frac{2P}{\pi \cdot t \cdot D} \quad [31]$$

حيث أن:

ITS: مقاومة الشد (kpa)

P: الحمولة القصوى (kN)

t: ارتفاع العينة (m)

D: قطر العينة (m)

الشكل (16): اختبار الشد غير المباشر

ومن ثم تم حساب معدل مقاومة الشد غير المباشر (الحساسية تجاه الرطوبة) والموضحة في الشكل (17) من العلاقة:

$$TSR = \frac{ITS_{cond}}{ITS_{uncond}} * 100 \quad [31,32]$$

TSR: معدل مقاومة الشد غير المباشر (%).

ITS_{con}: مقاومة الشد غير المباشر بالحالة الرطبة (المشروطة).

ITS_{uncond}: مقاومة الشد غير المباشر بالحالة الجافة (الغير مشروطة).

الشكل (17): معدل مقاومة الشد غير المباشر للخلطات المدروسة

يتضح من قيم حساسية الخلطات تجاه الرطوبة النتائج التالية:

- فشل الخلطات البيتومينية الدافئة في تحقيق متطلبات حساسية الخلطات ضد تأثير الرطوبة المحددة بالمواصفات ($\geq 80\%$) [24]، ويعزى ذلك إلى انخفاض درجات حرارة إنتاج المجبول الدافئ واحتمال بقاء نسبة من المياه نتيجة عدم التجفيف الكامل للحصويات تؤدي لانخفاض مقاومة الشد، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة والتي أشارت إلى انخفاض حساسية الخلطات الدافئة للرطوبة [33,34,35].
- ترافق الانخفاض في حساسية الخلطات الدافئة ضد الرطوبة مع الانخفاض النسبي في قيم الثبات والارتفاع النسبي في قيم الفراغات الهوائية بالمقارنة مع

الخلطات الساخنة، مع العلم أنه وفي كثير من الأحيان تكون الخلطات الساخنة نفسها غير محققة لمتطلبات مقاومة تأثير الماء وخاصةً عند استخدام الحصىات السيلييسية أو حتى الكلسية أحياناً [36,37].

- أهمية دور الزيوليت الطبيعي في تحسين حساسية الخلطات الدافئة للرطوبة، حيث اقترنت حساسية الخلطات الدافئة المحتوية على الزيوليت الطبيعي كثيراً من قيم المواصفات المطلوبة (78%)، وتحسنت حساسية الخلطات بمقدار 26% بالمقارنة مع الخلطات الدافئة غير المعدلة.
- الحاجة لاستخدام موانع الانسلاخ لتحسين مقاومة المجبول البيتوميني الدافئ ضد تأثير المياه.

5. الاستنتاجات والتوصيات:

1.5. الاستنتاجات:

- 1- تحسن الخواص الفيزيائية والميكانيكية للخلطات البيتومينية الدافئة بعد التعديل بالزيوليت الطبيعي.
- 2- ازدياد نسب الرابط البيتوميني المطلوبة للخلطات البيتومينية الدافئة بالمقارنة مع الخلطات الساخنة.
- 3- تحسن قيم ثبات مارشال للخلطات الدافئة المصنعة باستخدام الزيوليت الطبيعي بنسبة 0.9% بمقدار 21.6% بالمقارنة مع حالة تخفيض درجات حرارة الإنتاج من دون استخدام الإضافات المطلوبة وبانخفاض مقداره 5% فقط بالمقارنة مع الخلطات الساخنة، مع بقاء قيم الانسياب والفراغات الهوائية ضمن حدود المواصفات المسموحة.
- 4- تحسن قابلية تشغيل المجبول البيتوميني الدافئ بعد التعديل بالزيوليت الطبيعي، حيث أبدت الخلطات الدافئة المحتوية على نسبة 0.9% من الزيوليت طبيعي أعلى قيم لكثافة مارشال، مع بقائها أقل من كثافة الخلطات المرجعية الساخنة.

- 5- النسبة المقترحة لاستخدام الزيوليت الطبيعي المحلي في إنتاج المجلول البيتوميني الدافئ هي %0.9 من الوزن الكلي للحصويات، حيث أبدت الخلطات الدافئة المصنعة عند هذه النسبة سلوكاً مشابهاً لسلوك الخلطات الساخنة.
- 6- فشل الخلطات البيتومينية الدافئة في تحقيق شروط المواصفات المطلوبة لمقاومة تأثير الرطوبة، وهنا تبرز الحاجة لاستخدام موانع الانسلاخ لتحسين تلاحق الرباط البيتوميني بالحصويات وضمان مقاومة جيدة لتأثير المياه.

2.5. التوصيات:

1. النسبة المقترحة لإنتاج المجلول البيتوميني الدافئ باستخدام الزيوليت الطبيعي المحلي هي %0.9 من الوزن الكلي للحصويات.
2. متابعة البحث حول إمكانية تحسين مقاومة المجلول البيتوميني الدافئ ضد تأثير الرطوبة باستخدام موانع الانسلاخ.
3. دراسة تأثير الزيوليت الطبيعي في خواص طبقات الرصف الأخرى (الأساس - ما تحت الأساس - تربة المسار).

المراجع

1. GANDHI, T, 2008, EFFECTS OF WARM ASPHALT ADDITIVES ON ASPHALT BINDER AND MIXTURE PROPERTIES. Clemson University, PHD thesis, 144p.
2. WASIUDDIN, N; SELVAMOHAN, S; ZAMAN, M; Guegan, M, 2007, A comparative laboratory study of Sasobit® and Asphamin® in warm mix asphalt. TRB: Journal of the Transportation Research Board, 82-88.
3. YI-QIU, T; LIE, Z; WEI-QIANG, G; MENG, G, 2012, Investigation of the effects of wax additive on the properties of asphalt binder. Construction and Building Materials, VOL. 36, 2012, 578-584.
4. RUBIO, C; MARTINEZ, G; BAENA, L; MORENO, F, 2012, Warm mix asphalt: an overview. Journal of Cleaner Production. VOL. 24, 76-84.
5. XIAO, F; AMIRKHANIAN, S, 2010, Effects of liquid antistripping additives on rheology and moisture susceptibility of water bearing warm mixtures. Construction and Building Materials, VOL. 24, 1649-1655.
6. MO, L; LI, X; FANG, X; HUURMAN, M; WU, S, 2012, Laboratory investigation of compaction characteristics and performance of warm mix asphalt containing chemical additives. Construction and Building Materials, VOL. 37, 239-247.
7. CHANDRA, K, 2008, Evaluation of Warm Asphalt additives on performance properties of CRM binders and mixtures. USA, Clemson University, Doctorate dissertation, Clemson University, 169.
8. VAIANA, M; IUELE, T; GALLELLI, V, 2013, warm mix asphalt with synthetic zeolite: a laboratory study on mixes workability. International Journal of Pavement Research and Technology, Vol.6 No.5, 562-569.
9. CUAN, O; MEDINA, L; SANCHEZ, A, 2012, Proposal for The Implementation of Warm Asphalt Mixtures in The City of Medellin. University of Medellin, Medellin.

10. Dokandari, P, 2012, Effects OF Warm Mix Asphalt Additives On Aging Characteristics of Bituminous Mixtures. dokuz eylül University, Turkey, 84.
11. Ghobarkar, H; Schäf, O; Massiani, Y; Knauth, P, 2003, The Reconstruction of Natural Zeolites. Springer Science +Business Media Dordrecht, 146.
12. Faisal, A, 2013, Zeolite Adsorbents and Catalysts for the Recovery and Production of Biochemicals. PHD thesis, Chemical Technology, Lulea University OF Technology, 88.
13. JANA- D, 2007, A new look to an old pozzolan: Clinoptilolite- A promising pozzolan in concrete. Proceedings of the Twenty-ninth Conference on Cement Mycroscopy Quebec City, PQ, Canada, p.p.168-179.
14. Akisetty, C; Amirkhanian, S; Lee, S. J, 2007, High temperature properties of rubberized binders containing warm asphalt additives. Construction and Building Materials, Elsevier Ltd., No. 23, 565–573.
15. Hurley, G. C; Prowell, B. D, 2005, Evaluation of Aspha-Min zeolite for use in arm mix asphalt. National Center for Asphalt Technology, NCAT Auburn University.
16. Zhang, Y; Leng, Z; Zou, F; Wang- L; Chen, S; Tsang, D. C. W, 2018, Synthesis of zeolite A using sewage sludge ash for application in warm mix asphalt, Journal of Cleaner Production, vol. 172, 686–695.
17. PQ CORPORATION, Advera® WMA. Accessed May, 2019. < <https://www.pqcorp.com/products/zeolites/advera>>.
18. Xiao,F; Zhao, W; Gandhi, T; Amirkhanian, SN, 2010, Influence of Anti-stripping Additives on Moisture Susceptibility of Warm Mix Asphalt Mixtures. J Mater Civil Eng. 22,10.
19. Sağlık, M; Demir, B; Oral, H; Ozturk, T; Güngör, A, 2016- Development and performance of new additives for warm mix asphalt technologies. 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress, Prague, Czech Republic, 1-3 June.

20. VIDAL, G; FLOODY, A; ALONSO, E, 2018, Performance evaluation of warm mix asphalt involving natural zeolite and reclaimed asphalt pavement (RAP) for sustainable pavement construction, Construction and Building Materials, VOL. 174, 576-585.
21. Gandhi, T; Xiao, F, Amirkhani, SN, 2009, Estimating indirect tensile strength of mixtures containing anti-Stripping agents using an artificial neural network approach. Int J Pavement Res Technol; 2(1):1–12.
22. Kristjansdottir, O; Muench, S; Michael, L, Burke, G, 2007, Assessing potential for warm-mix asphalt technology adoption. J Transport Res Board, vol (2040): 91–9.
23. Xiao, F; Zhao, W; Gandhi, T; Amirkhani, SN, 2010, Influence of Anti-Stripping Additives on Moisture Susceptibility of Warm Mix Asphalt Mixtures. J Mater Civil Eng. 22(10):1047–55.
24. Al-Jumaili, M; Al-Jameel, H, 2015, INFLUENCE OF SELECTED ADDITIVES ON WARM ASPHALT MIXTURES PERFORMANCE. Kufa Journal of Engineering, Vol. 6, No. 2, June, P.P.49-62
25. Transportation Ministry, 2002, Standard Specifications for Roads and Bridges. Damascus, Syria.
26. ASTM, 2003. Standard Specification for Hot-Mixed, Hot-Laid Bituminous Paving Mixtures. Annual Book of ASTM Standard, D3515-01, Vol. 04.03.
27. ALONSO, A; TEJEDA, E; MORENO, F; RUBIO, M; MEDEL, E, 2013, A comparative study of natural zeolite and synthetic zeolite as an additive in warm asphalt mixes, Materiales de Construcción, VOL. 63, 310, 195-217.
28. Sentosa, L; Subagio, B; Rahma, H; Yamin, R, 2018, Warm mix asphalt mixture using modified asbuton semi extraction modify and synthetic zeolite additive. MATEC Web of Conferences, 276, 03003 (2019).

29. Yang, L; Tan, Y, 2012, Compacting Properties of Zeolite Based Warm Asphalt Mixture. Advanced Engineering Forum, Vol. 5, pp 299-304.
30. Sanchez-Alonso, E; Vega-Zamanillo, A; Castro-Fresno, D; DelRio-Prat, M, 2011, Evaluation of compactability and mechanical properties of bituminous mixes with warm additives. Constr. Build. Mater, 25, 2304–2311.
31. AASHTO, T283-03, 2007, Standard Method of Test for Resistance of Compacted Asphalt Mixture to Moisture Induced Damage. American Association of State Highway and Transportation Officials.
32. Vidal, G; Floody, A; Alonso, E; Díaz, C; Fonseca, C, 2020, Highway trial sections: Performance evaluation of warm mix asphalt and recycled warm mix asphalt. Construction and Building Materials, Construction and Building Materials 262 (2020) 120069.
33. HURLEY, G; PROWELL, B, 2006, Evaluation of potential process for use in warm mix. Journal of the Association of Asphalt Paving Technologists, VOL 75, 41-90.
34. Rubio, M; Martínez, G; Baena, L; Moreno, F, 2012, Warm mix asphalt: an overview. Journal of Cleaner Production, 24, 76-84.
35. Research Project no009, 2011, Analysis of mechanical behavior of WMA with zeolitas. Laboratorio de Ingeniería de la Construcción, Universidad de Granada, Granada, Spain.
36. Bagampadde, U; Isacson, U; Kiggundu, B.M, 2004, Classical and contemporary aspects of stripping in bituminous mixes. Road Materials Pavement Design, 5, 7–43.
37. Lesueur, D; Petit, J; Ritter, H, 2012, The mechanisms of hydrated lime modification of asphalt mixtures: a state-of-the-art review. Road Materials and Pavement Design, 14:1, 1-16.